

Reformrealgymnasium Halle a. S.

U III^a Gronstein

~~IV^a~~

1935.

hg. Lenzfeld.

Max Ihl, Krausenstr. 24/25

Übung:

26.3.1935.

Aufgabe 1:

$a = 8 \text{ cm}$

$c = 5 \text{ cm}$

$\beta = 60^\circ$

Aufgabe 2:

$$a = 6 \text{ cm}$$

$$b = 4 \text{ cm}$$

$$\gamma = 75^\circ$$

Aufgabe 3:

$$b = 8 \text{ cm}$$

$$c = 6 \text{ cm}$$

$$\alpha = 65^\circ$$

27.3.1935.

Geometrieaufgabe 2:

Ein Dreieck zu konstruieren aus einer Seite und zwei Winkeln. z. B.

Aufgabe 1:

$$\begin{aligned} a &= 6 \text{ cm} \\ \beta &= 40^\circ \\ \gamma &= 50^\circ \end{aligned}$$

Aufgabe 2:

$c = 5 \text{ cm}$

$\alpha = 40^\circ$

$\beta = 60^\circ$

$a = 4 \text{ cm}$

$b = 5 \text{ cm}$

$c = 4 \text{ cm}$

Aufgabe 3:

$$b = 4 \text{ cm}$$

$$\alpha = 50^\circ$$

$$\gamma = 70^\circ$$

Grundrissgabe 3:

Ein Dreieck zu konstruieren aus den drei Seiten.
z. B.

$$a = 4 \text{ cm}$$

$$b = 5 \text{ cm}$$

$$c = 4 \text{ cm}$$

30. 3. 1935.

Geometrieaufgaben 4:

Ein Dreieck zu konstruieren aus zwei Seiten
und dem Sinus einer Seite gegenüberliegenden
Winkel. z. B.

Aufgabe 1:

$$a = 4 \text{ cm}$$

$$b = 4 \text{ cm}$$

$$\alpha = 65^\circ$$

Aufgabe 2:

$c = 6 \text{ cm}$
 $b = 4 \text{ cm}$
 $\gamma = 60^\circ$

Aufgabe 2:

$$c = 5 \text{ cm}$$

$$a = 5 \text{ cm}$$

$$\alpha = 50^\circ$$

Aufgabe 3:

$$c = 5 \text{ cm}$$
$$a = 4,5 \text{ cm}$$
$$\alpha = 50^\circ$$

Aufgabe 4:

$$c = 5 \text{ cm}$$

$$a = 3 \text{ cm}$$

$$\alpha = 50^\circ$$

Konstruktion des Trapez

4. 4. 1935.

Die Längs ist die kleinere gezeichnete Tri-
Anfang größer als die Längs Seite.

Aufgabe 1:

$$a = 7 \text{ cm}$$

$$b = 5 \text{ cm}$$

$$c = 4 \text{ cm}$$

Beispiel zur Ähnlichkeit

$A B c$
 $a = 14 \text{ cm}$
 $b = 8 \text{ cm}$
 $c = 10 \text{ cm}$

$A' B' c'$
 $a' = 4 \text{ cm}$
 $b' = 4 \text{ cm}$
 $c' = 5 \text{ cm}$

Zwei Figuren ^{Sätze} ähnlich, wenn sie übereinstimmen in:

- 1.) Der entsprechenden Winkel
- 2.) Der entsprechenden Seitenlänge.

$$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$$

$$\alpha = \alpha'$$

$$\beta = \beta'$$

$$\gamma = \gamma'$$

$$a = 2a'$$

$$b = 2b'$$

$$c = 2c'$$

Ein besonderer ^{Fall} der Ähnlichkeit ist die Kongruenz.

In kongruenten Figuren ist das Verhältnis entsprechender Seiten 1 zu 1. D. h. entsprechende Seiten sind gleich und entsprechende Winkel sind in ähnlichen Figuren die entsprechenden Winkel gleich.

$$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$$

$$\alpha = \alpha'$$

$$\beta = \beta'$$

$$\gamma = \gamma'$$

$$a = a'$$

$$b = b'$$

$$c = c'$$

11. 4. 1935.

Die 4 Kongruenzsätze.

1. Kongruenzsatz.

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie übereinstimmend in zwei entsprechenden Seiten und dem eingeschlossenen Winkel. (SWS).

2. Kongruenzsatz.

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie übereinstimmend in einem entsprechenden Seite und zwei entsprechenden Winkeln. (WSW).

3. Kongruenzsatz.

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie übereinstimmend in drei entsprechenden Seiten. (SSS).

4. Kongruenzsatz.

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie übereinstimmend in zwei Seiten und dem aus größeren Seite gegenüberliegenden Winkel. (SSW).

Grundrissformel Art.

10. 5. 1935.

Ein Grundrissformel Art ist eine Linie, auf der alle Punkte liegen, die eine bestimmte Figurform haben.

Grundrissformel Art 1:

Das Kreis mit dem Mittelpunkte M und dem Radius r ist der geometrische Ort für alle Punkte, welche die Eigenschaft haben, von M die Entfernung r zu besitzen.

Geometrischer Ort 2:

Der geometrische Ort für alle Punkte, welche von einer Geraden g die Entfernung d besitzen, ist die Parallele konstruiert zur Geraden g im Abstand d .

Kreisbüschel Art 1 und Kreisbüschel Art 2 sind be-
 sonderer Fälle folgendem allgemeinen Kreisbüschel
 Art 3: Der Kreisbüschel Art 3 für alle Kreise, welche
 von einem Kreis mit dem Radius r die Entfernung
 d besitzen, sind die beiden Kreisbüschel Art 1 mit
 dem Radius $(r+d)$ und $(r-d)$.

- 1, $r \rightarrow 0$ Übergang in Grenzröhren Art 1.
2, $r \rightarrow \infty$ Übergang in Grenzröhren Art 2.

15.5.1935.

Ein Dreieck, in dem zwei Seiten gleich lang sind,
heißt Winkelhalbierende. Ist die Winkelhalbierende gleich lang
wie eine Seite des Dreiecks, so heißt sie Winkelhalbierende.
Sonderfall Winkelhalbierende:

a) Höhe.

Winkelhalbierende Winkelhalbierende.

22. 5. 1935.

Gegeben sind Seiten von drei Dreiecken und die Höhen
auf die gegenüberliegenden Seiten.

Die drei Höhen schneiden sich in einem Punkte; in
 einem stumpfwinkligen Dreieck liegen zwei Höhen
 außerhalb des Dreiecks und der Höhenfußpunkt liegt
 b) im Kreisbogeninnern.

c) Ein Kreis durch die Ecken.

19.6.1935.

Hoff zu untersuchen was die Kreis durch die Ecken sind die Mittelpunktsysteme. Die Mittelpunktsysteme sind im allgemeinen keine Kreisbogenformen.

25. 6. 1935.

Aufgabe:

Ein Dreieck zu konstruieren aus:

$$a = 6 \text{ cm}$$

$$\beta = 40^\circ$$

$$h_a = 4 \text{ cm}$$

Analyse:

B und c sind bestimmt als die Endpunkte von a . Der 1. v. G. für A ist der Kreisbogen von β , in B um B c umgeben. Der 2. v. G. für A ist die Parallele zu a im Abstand h_a .

Konstruktion:

Aufgabe: für Winkel zu Konstruieren aus:

$$a = 6 \text{ cm}$$

$$s_a = 4 \text{ cm}$$

$$\beta = 40^\circ$$

26. 6. 1935.

Aufgabe: Ein Dreieck zu konstruieren mit:

$$a = 6 \text{ cm}$$

$$s_a = 4 \text{ cm}$$

$$h_a = 3 \text{ cm}$$

